

ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ЁНДАШУВЛАР

Чилонзор тумани 217 мактаб ўқитувчиси

Мендибаева Юлия Сергеевна

Аннотация: Мазкур мақолада анъанавий ва замонавий педагогик ёндашувлар асосида олиб бориладиган дарс машғулотлари ўзаро солиштирилган. Шунингдек, замонавий педагогик ёндашувларни уйғунлаштириши асосида ташкил қилинадиган дарс машғулотларининг афзалликлари очиб берилган. Мақоладаги фикрлар умумий характерга эга бўлиб, барча фанлардан ташкил қилинадиган дарс машғулотларига татбиқ қилиши мумкин.

Калим сўзлар: анъанавий таълим, шахсга йўналтирилган ёндашув, компетенциявий ёндашув, акмеологик ёндашув.

Замонавий дунёда жамиятнинг ҳар томонлама ривожланиши таълим мазмуни ва сифати билан боғлиқ эканлиги ўз исботини топиб бормоқда. Бутун дунёда юз бераётган глобаллашув жараёнларининг таълим соҳасига ҳам жадал суръатларда кириб келиши, ахборот оқимининг кўплиги, инновацион технологияларнинг шиддатли ривожланиши, албатта, таълим мазмунида ҳам шунга мос ўзгаришлар бўлишини тақозо қилади. Таълимнинг бугунги кундаги вазифаси соҳага қўйилган давлат сиёсатини амалга ошириш, кадрлар тайёрлаш бўйича давлат талабларни сифатли бажариш, ўқув адабиётларининг замонавий авлодини яратиш, ўқитувчи-мураббийларнинг методикасини узлуксиз такомиллаштириш, ўқувчиларга шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида дарс бериш каби педагогиканинг методологик аҳамиятга эга муаммолари билан бевосита боғлиқ. Ушбу муаммоларнинг ҳал қилиниши таълим мазмунига қўйилаётган давлат талабининг сифатли бажарилишини таъминлайди, таълим беришнинг асосий концептуал масалаларининг ижобий ечимига сабаб бўлади. Бу эса фан методологияси ва методологик тадқиқи билан боғлиқ жараёнлардир. Умуман, методология тадқиқи рационал ёндашиладиган, мураккаб, кўпқиррали илмий-ижодий фаолиятдир. Фан методологиясининг тадқиқи унинг ривожланиш қонуниятлари, объектни илмий концепция нуқтаи назаридан тадқиқ қилиш бўйича мураккаб саволларга жавоб топишга ёрдам беради. Фан методологияси борасидаги фикрлар “методология”,

“тадқиқот методи” ва “методика” тушунчаларининг ўзаро муносабатида диалектик алоқадорликни юзага келтиради. Методология тадқиқотчининг назарий ва амалий фаолиятини ташкил этиш, тиклаш тамойиллари ва усуллари тизими ҳамда бундай тизим ҳақидаги таълимотдир.¹ Методологияни методлар ҳақидаги таълимот ёки ялпиумумий билиш методи ёки воқеа ва ҳодисаларни илмий билиш, унинг моҳиятини англаш ва уни ўзгартиришнинг алгоритмидир, дейиш ҳам мумкин. Умуман, методология методларга ва воқеликка қандай ёндашиш йўлини ўргатади. Демак муайян фаннинг назарий ва амалий қонуниятларига ёндашув усуллари, уни тадқиқ этиш методлари тизими методология тушунчаси остида ойдинлашади. Тадқиқот методи ўрганилаётган ҳодисанинг моҳияти ҳақидаги умумий назарий ғоялардан келиб чиқадиган тадқиқот йўлидир. Тадқиқот методлари тадқиқотчига ўрганилаётган объектни белгиланган мақсадга мувофиқ тадқиқ этишнинг энг оқилона усуллари тизимидир. Тадқиқот методлари учта йирик турга бўлинади:

1. Эмперик тадқиқот методлари.
2. Эмперик-назарий тадқиқот методлари.
3. Назарий тадқиқот методлари.

Методика ҳар қандай мақсадли ҳаракатларни амалга ошириш тартиби, тайёр алгоритмидир. Методика усул ва вазифаларни аниқ қўйиши билан методдан фарқ қилади. 1 Тўраев Б. У ким, бу нима? Мет Фаннинг методологик тадқиқида бу тушунчалар ўз даражасига эга. Методология ушбу тушунчаларнинг асосини ташкил қилади. Метод учун методика, методика учун тадқиқот методлари ва ўз навбатида тадқиқот методлари учун методология асос вазифасини бажаради. Замонавий педагогик ёндашувлар ва педагогиканинг замонавий парадигмалари муаммоси мамлакатимизда Б.Ходжаев, Л.Г.Бобоходжаева, Х.А.Шайхова, Г.Ҳ.Тиллаева, Н.Индиаминов, Б.Бабажанов каби тадқиқотчиларнинг; хорижда И.С.Якиманская, С.Морозов, Д.Смолякова, Н.Мeyer, А.Кlapper каби олимларнинг ишларида ёритилган.

Педагогика фани ижтимоий онг шаклларида бири сифатида доимо ўсиш, ўзгариш ва такомиллашишда давом этмоқда. Ҳар бир даврнинг ўз ўрганиш муаммолари, унга ёндашув усуллари, илмий тадқиқот методологияси бирбиридан

фарқ қилади. Аини пайтда ҳар бир давр учун умумий қонуниятлар мавжудки, улар методологиянинг таянч тамойиллари ва концепциясини ташкил қилади. Шахсга йўналтирилган таълим технологиясида инсонпарварлик ғояси педагогика ва психология билан бирлашиб, муайян уйғунликни намоён қилади. Мазкур технологиянинг самарали ишлаши учун ўқувчи иқтидори муҳим аҳамиятга эга. Анъанавий педагогик технологиялардан фарқли равишда шахс йўналтирилган таълим технологиясининг марказида ўзининг максимал имкониятларини ишга солиб билим олишга интилиш, янги тажриба-синовларни қабул қила олиш, ҳар хил вазиятларда мустақил қарор қила олиш, ностандарт фиклаш каби фазилатларга эга ўқувчи шахси туради. Шахсга йўналтирилган таълим қуйидаги хусусиятларга эга:

- ўқувчиларнинг таълимдаги мустақиллигини таъминлаш, улар учун маъқул бўлган методларни танлаш;
- ўқувчиларнинг мавжуд билим ҳамда салоҳиятларига, тажрибаларига ишонч билдириш;
- ўқувчиларнинг ижтимоий хусусиятлари ва турмуш тарзини ҳисобга олган ҳолда ўз “мен”ини намоён қилишга бўлган интилишини рағбатлантириш;
- ўқувчиларнинг эмоционал ҳолати, шунингдек, уларнинг маънавий-ахлоқий қадриятларини ҳисобга олиш;
- ўқувчиларнинг таълим олиш стратегиясига хос бўлган ўқув кўникмаларини мақсадли шакллантириш;
- таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчи вазифаларини қайта тақсимлаш: ўқитувчининг етакчилик ролини чеклаш, унга ёрдамчи, маслаҳатчи сифатида қараш.

Шахсга йўналтирилган таълим технологиясининг асосий тамойили ўқувчи шахсиятидаги индивидуалликни тан олишдир. Шахс йўналтирилган таълим ёндашуви вариантлилик ва ақл тавсифи тамойиллари асосида иш кўради. Бунда вариантлилик ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятлари ва тажрибаларига қараб барча учун бир хил бўлмаган таълимнинг турли моделларидан фойдаланиш (ушбу тамойилнинг татбиқи бўйича масъулият ўқитувчида қолади.) ни англатса, ақл тавсифи бу ўқувчиларнинг билиш, биргаликда ҳаракат қилиш ва борлиқни эмоционал ўзлаштириш жараёнига қаратилган технологиядир. Шахсга йўналтирилган таълим

моделли боланинг шахсий хусусиятларини очиб бериш ва ривожлантириш учун зарур шарт-шароитларни (ижтимоий, педагогик) яратишга қаратилган. Бу моделда асосий тушунчалар қуйидагилар: талабанинг субъект сифатидаги тажрибаси, шахсий ривожланиш траекторияси ва ақлий танлов.

Шахсга йўналтирилган ёндашув асосидаги педагогик технологиялар қуйидагилар: - Шахсга йўналтирилган таълим (Якиманская И.С.). - Ўз-ўзини ривожлантириш таълим технологияси (Селевко Г.К.). - Инсонпарвар шахсият технологияси. - Ўйин технологиялари. - Индивидуал таълим технологияси (Амноашвили. Ш.А.). Шахсга йўналтирилган дарс машғулоти анъанавий дарсдан, аввало, ўқитувчи-ўқувчиларнинг ўзаро муносабатлар турини ўзгартириши билан фарқланади. Жамоавий ёндашув услубидан ўқитувчи ҳамкорлик услубига ўтади, ўқувчининг фаолият жараёни сифати натижаларнинг кўплигига эмас, балки таҳлилга кўпроқ эътибор қаратилиши билан ажралиб туради. Ўқувчи дарс жараёнида тиришқоқ таълим олувчидан ижодкор таълим олувчига ўзгаради. Дарс жараёни ривожлантируви мақсадининг хусусиятлари ҳам ўзгаради. Энг асосийси, ўқитувчи вазифаси нафақат билим бериш, балки ўқувчилар шахсининг ривожланиши учун муносиб шароит яратишдан ҳам иборат бўлади.

Умуман, бугунги кун педагогикасида билимлар ўргатишдан кўра уларни ўрганишга ўргатиш кўпроқ аҳамиятли ҳисобланади. Анъанавий таълимдаги ўқувчиларга тайёр билимларни ўргатиш уларда масала ва ҳодисалар моҳиятини англашга нисбатан ижодий ёндашувни назарда тутмайди, фақат мавжуд билимларни ёдлаш, уларни амалиётга жорий этиш билан чекланади. Аммо билим олиш жараёни икки босқичдан иборатлигини: биринчи босқич билимларни эгаллаш, иккинчи босқич ундан хулосалар чиқариш ва амалиётда қўллаш эканлигини ҳисобга олсак, бу усул тугалланмаган методика сифатида ўзини оқламаслиги маълум бўлади. Билим билим учун хизмат қилмас экан, унинг оддий информациядан фарқи қолмайди. Таълимда замонавий ёндашувлар сифатида қаралаётган шахсга йўналтирилган, компетенциявий ва акмеологик ёндашувлар мазкур тумтоқ методикага қарши қўйилади. Уларга ўқувчиларнинг шахс ва муайян касб эгаси сифатидаги компетенлигини шакллантириш билан боғлиқ қатор муаммоларнинг илмий ва амалий

ечими сифатида қараш, таълим жараёнига татбиқ этиш, шубҳасиз, таълимнинг олдига қўйилган замонавий талабларнинг қондирилишини таъминлайди.

REFERENCES

1. Тўраев Б. У ким, бу нима? Методология. qomus.info. онлайн энциклопедия. // <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/metodologiya-uz/>
2. Meyer H., Klapper A. Unterrichtsstandards für ein kompetenzorientiertes Lernen und Lehren. – Berlin, 2009
3. Шайхова Х.А. Маънавият – камолот кўзгуси. – Т,: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2009, -Б. 115.
4. Тиллаева Г.Ҳ. Акмеология асослари. – Т,: Тафаккур бўстони, 2014, -Б. 31-бет.
5. Индиаминов Н., Бабажанов Б. Таълим самарадорлигини оширида шахсга йўналтирилган таълим // Замонавий таълим. 2014. №8. 18-22 бетлар;
6. И.С.Якиманская / Основы личностно-ориентированного образования. / – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2011;
7. Монтессори М. Развитие потенциальных возможностей человека. / Пер. с англ. Д.Смоляковой. // Бюллетень МАМА, 1993, №2,3,5.